

Mesa redonda y debate:
ANÁLISIS Y EXPECTATIVAS DE FUTURO

INTERVIENEN: **ANA CABO**

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID/DIRECTORA DE LA REVISTA POR LA DANZA

CARMEN GIMÉNEZ MONTE

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LA DANZA

M^o JESÚS GAMO

JEFA DEL SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MÚSICA Y DANZA

CRISTINA PITARCH

CENTRO COREOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

JOSÉ MANUEL GARRIDO

DIRECTOR DEL TEATRO DE MADRID

RAÚL CÁRDENES

BAILARÍN-DOCENTE/ASESOR DE DANZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID/DIRECTOR DEL FESTIVAL MADRID EN DANZA

MODERA:

BEATRIZ MARTÍNEZ

PROFESORA TITULAR DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE Y DE MUSICOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Escucharemos ahora a Ana Cabo, Carmen Giménez, M^a Jesús Gamo y se unirán también, después de sus breves intervenciones, el resto de los ponentes y haremos el debate general. Ahora vamos a completar la visión de esta mañana con las palabras de Ana Cabo, presidenta de la Asociación profesional de Danza de la Comunidad de Madrid y directora de la revista *Por la Danza*, después intervendrá Carmen Giménez, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza y en tercer lugar M^a Jesús Gamo, jefa del servicio de Programación y Seguimiento de la Subdirección General de Música y Danza, tres intervenciones breves, a ser posible, y abrimos ya el debate general.

SRA. ANA CABO.

Gracias, es un placer estar con todos vosotros. Voy a tratar de ser muy breve y tratar de aportar modestamente una serie de puntos que creo que se han ido hablando en este seminario, para tratar de ordenarlos y dar opiniones personales, por supuesto, abiertas al debate.

Aunque tengo una serie de datos estadísticos, si necesitáis me los podéis pedir, voy a ir directamente a las afirmaciones con pasión. El panorama actual de la danza contemporánea creo que podríamos resumirlo en los siguientes puntos: frente a un importante fenómeno de nueva creación y nueva producción en cuanto a calidad, aparece una baja programación de estas obras. Geográficamente son las Comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía las comunidades que más programan en espacios muy concretos. Hay comunidades y ciudades con nula o prácticamente nula programación de danza en general. Las programaciones de danza se agolpan alrededor de eventos dancísticos muchos de los cuales sirven como casi única plataforma de exhibición. Los grandes festivales veraniegos multidisciplinares de música, teatro y danza como el Fis, el Grec, el de Mérida, apenas estrenan producciones de danza, y menos de danza española aunque ha habido la excepcionalidad el Grec de este año. Frente a estas afirmaciones podríamos quizás tener tres conclusiones a debatir. La programación de danza no es, por tanto, un

ROSELAND MUSICAL

hecho normalizado en las distintas plazas, teatros, festivales de nuestro país, y especialmente tampoco lo es la danza contemporánea. La danza y la danza contemporánea es una programación subsidiaria en los espacios escénicos y en los festivales exceptuando aquellos específicos de danza que no son muchos.

Paralelamente a estas conclusiones, tengo otra serie de afirmaciones acerca de la distribución de danza contemporánea en nuestro país y creada en nuestro país a compartir y discutir. Creo que no hay circuitos consolidados para la exhibición de danza aunque es gracias al esfuerzo y cabezonería de personas y espacios, por supuesto, hablo de sus directores, que han ido configurando algo similar a un circuito de danza contemporánea de pequeño y mediano formato ligado fundamentalmente a las salas alternativas. Estas producciones de danza en salas alternativas compiten con los intereses de estas salas que van unidos, generalmente a la producción teatral propia, por eso he afirmado antes que la programación de danza es subsidiaria. Un fenómeno, para mí muy importante, a resaltar es el avance y la cantidad de producciones de danza contemporánea por años como espectáculos infantiles y absolutamente profesionales. Otro fenómeno interesante es la puesta en marcha de proyectos de exhibición independientes como han podido ser y son el Mes de la Danza, el Festival Desviaciones, Piezas Hechas y Deshechas que han sido a veces poco o mal comprendido por las administraciones pero luego han ido teniendo constantemente su apoyo. Es en esta tensión del diálogo entre nueva creación, nuevos proyectos independiente y administraciones.

En las comunidades de baja programación de danza, no hay duda que son las instituciones públicas locales las que llevan a cabo la iniciativa financieras como es el caso de este encuentro que tenemos hoy y todavía dependen del interés de las personas que encabezan estos proyectos, que quieren hacerlo porque quieren hacerlo no porque haya una definición de políticas culturales, ni locales ni afirmaría estatales definida y clara que permita desarrollar con estabilidad, tiempo y constancia proyectos e ideas.

de España que en España. Otra medida u otra línea de actuación a definir, y creo que importante, es que en cada comunidad debe o debiera existir una iniciativa periódica en cuanto a programación de danza contemporánea local y española y hay que tener la paciencia de esperar, al menos cinco años, para ver los resultados, no vale hoy hago esto, este foro, este encuentro y dentro de dos años se acabó.

Creo que conseguir crear grupos de conocedores e interesados en esta manifestación escénica es básico, como la creación de infraestructuras adecuadas haciendo una pequeña observación absolutamente personal: ojo con el peligro de las superestructuras que quedan al final vacías de contenido. Es algo así como "vamos a hacer un montón de centros superiores de danza pero dónde están las compañías profesionales en Asturias, donde están las compañías profesionales de Valladolid, donde está el trabajo, dónde está la actividad escénica". Cuidado, no podemos, creo, permitirnos el lujo de crear fábricas de parados.

En definitiva, esto conllevaría una conclusión muy general, que el futuro de la danza contemporánea, su exhibición, su programación, su calidad, pasa por la definición real de líneas de política culturales adecuadas a la danza contemporánea y a la danza en general que den lugar a acciones sistemáticas en el tiempo y en el espacio, que no tengamos cada dos años que cambiar de línea de actuación porque hay un cambio político que obliga, dicho con cariño, a adecuarnos al capricho del político de turno.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Muchas gracias Ana Cabo, a continuación escucharemos a Carmen Giménez Morte, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza.

CARMEN GIMÉNEZ MORTE

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE LA DANZA.

Buenos días. En primer lugar, quería explicaros qué es la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Danza que es un nombre tan largo. Somos una federación compuesta por varias asociaciones profesionales de diferen-

tes comunidades autónomas, ahora mismo somos siete: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja. Cada una de ellas, con una realidad y unos intereses bastante diferentes porque es muy diferente comparar lo que está sucediendo con la danza en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que en Galicia, o en La Rioja y Extremadura. Lo que intentamos es unirnos para defender los intereses que tenemos comunes. Tengo una serie de puntos, que a lo mejor no tienen mucho que ver unos con otros, que son las cosas que realmente importan a los profesionales de la danza actualmente.

Primero sería qué es un profesional de la danza. Ahora mismo estamos hablando todo el tiempo de coreógrafos y bailarines pero tengamos en cuenta que un porcentaje muy elevado de esos profesionales, de esas personas que viven o que intentan ganarse la vida con la danza, se dedican a la docencia y la mínima, mínima parte son los que se dedican a la creación.

No puede haber ni público, ni profesionales, ni amateurs de la danza en general porque no está en los medios de comunicación, no están en la televisión, no hay muchos libros que se dediquen a la danza, no hay videos de los espectáculos de las compañías que se puedan comprar igual que una película, sale bastante poco en prensa con lo cual es bastante difícil que alguien que no esté metido en el mundo de la danza, conozca qué es la danza, y menos aun la danza contemporánea. Si hablas con alguien que no tiene un familiar, un amigo, un conocido que se dedique a la danza y te dice, yo hago danza contemporánea, la pregunta siempre es "¿y eso ¿qué es?". Como se le explica qué es la danza contemporánea si no tiene ningún referente en los medios de comunicación. Es muy difícil. Tendría que ir a ver un espectáculo de danza contemporánea para saber un poco, tener cierta idea de lo que es. Y después de decir esto, iría a puntos concretos que son por los que tenemos que pelearnos o que consideramos, esta agrupación de asociaciones, que son por lo que estamos y vamos a seguir luchando.

El primero de ellos es homologar los títulos anteriores a la LOGSE a licenciatura a todos los efectos sin condiciones, al

igual que ha sucedido con los títulos de otras artes escénicas como arte dramático, música o canto, que alguien, creo que Raúl ya lo ha comentado.

Otro punto sería, y muy importante, mejorar las condiciones laborales de la profesión en materia de contratación, seguridad social, jubilación, baja laboral, invalidez, subsidios, es decir, establecer un convenio laboral para los profesionales de la danza.

Creación de centros coreográficos de ámbito autonómico que ayuden a las compañías que comienzan facilitándoles residencias en ellos para, más adelante, favorecer los intercambios con otros centros coreográficos ojalá, de estado, cuando existan, y si no europeos, y con universidades españolas y extranjeras que imparten danza.

Nos parece también muy importante que haya un cambio en la política de ayudas y subvenciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito autonómico, por ejemplo, a las compañías más jóvenes, a las que están empezando que aun no pueden tener una infraestructura como empresa. Que exista alguna clase de ayuda a ese respecto. En este punto quería comentaros que en la Comunidad Valenciana hace nada, un par de meses como mucho, se acabó de elaborar la Ley de las Artes Escénicas, un Instituto de las Artes Escénicas en el que se dividen claramente la danza del teatro que es algo que llevamos reivindicando hace muchísimo tiempo que nos separen, por favor, de la música y del teatro a todos los niveles porque si no siempre somos la hermana pobre, dependiendo de las obras de ellos o de que el político que está en ese momento repartiendo las subvenciones decida si establece un porcentaje o no para la danza.

Otro punto sería articular una red de distribución de las artes escénicas en todas las autonomías ya que estas redes no existen en todas las autonomías, que permita el intercambio y una mejor coordinación además de la red que existe de ámbito nacional, pero cada una de las comunidades autónomas consideramos que es imprescindible para que surjan, de cada una de las comunidades el germen de futuras compañías.

Ahora, entrando en el apartado de la docencia, nos parece muy importante la docencia de la danza, no sólo porque crea bailarines y puede crear coreógrafos, investigadores o teóricos o lo que quieras, sino porque puede crear públicos. Si tu no conoces algo, no te puede gustar, no puedes quererlo, no puedes ir a un espectáculo de danza si no sabes qué es eso de la danza. Si la danza estuviera, de algún modo, dentro de la educación primaria, de la secundaria, de las universidades, supongo que otro gallo nos cantaría, no estaríamos como estamos, aunque, por supuesto, vamos mejorando, eso por supuesto, pero hay que ser un poco ambicioso y querer más.

¿Qué propuestas hacemos?. En principio, reformar la LOGSE, por qué; (Si me extiende me avisas), por que hay muchas comunidades autónomas que no tienen ni tan siquiera el grado elemental ni el grado medio en su comunidad, eso es importantísimo y, por supuesto, si se crearan que hubiera un control de calidad o de inspección de calidad para evaluar qué es lo que se está enseñando y si realmente es efectivo porque tampoco es cuestión de crear conservatorios de danza y que la gente que entre en un conservatorio de danza se quede hasta que se jubile a los sesenta y cinco o setenta años, es decir, igual que en secundaria sí que hay una serie de obligaciones con los profesores para que vayan renovando sus conocimientos y experiencias y que eso vaya a favor de una mayor calidad pedagógica, lo mismo que vimos para la danza porque no existe ninguna clase de cursos ni nada para los profesores de danza en el ámbito institucional, eso nos parece muy importante. Luego intentar que en cada comunidad autónoma por lo menos, haya un centro de grado medio porque ya sabéis que se empieza a los doce años y si alguien en esta comunidad, que no sé si tiene un centro público de grado medio, creo que no, tiene que irse a la más cercana, a lo mejor la más cercana es Madrid y a los doce años difícilmente va a poder irse a estudiar, evidentemente. De esto podría hablar muchísimo más, luego preguntáis.

El último punto sería los grados superiores de danza. Nuestra posición es que queremos ser normales, todo lo que implica la palabra normal; queremos ser normales, como

al número de actuaciones, de sus mejoras en las condiciones físicas o sociales o de su capacidad de desarrollo profesional. Pretendo abordar estos aspectos de una forma telegráfica por esa limitación de tiempo y por esas exposiciones previas pero aunque no pretendo abordar todos, sí pretendo abordar estos aspectos y dejarlos ahí lanzados para profundizar en ellos, voy a ver uno por uno y sin que signifique ningún orden de prioridad o prelación de uno respecto al otro.

Primero, la reforma del sistema educativo, me alegro que Carmen haya profundizado, también de una forma limitada porque no disponemos de tiempo pero eso está ahí y debe estar ahí siempre, eso siempre será la base, el sistema educativo y cuando se nos olvide eso estaremos fallando y estaremos construyendo la casa por el tejado. Esa reforma del sistema educativo que tanto nos ha costado y nos sigue costando, esa aprobación del grado superior de danza cuya implantación está siendo y resultará muy compleja y muy complicada, con una situación distinta a otras áreas como en su momento fue la música o el teatro.

La mejora de las condiciones profesionales, sociales y fiscales. Me parece fundamental, es un sector peculiar el que nos toca tratar y el que nos toca querer. Tiene unas especiales características que debería conllevar un tratamiento específico de su situación social, laboral y fiscal. La vida del bailarín es muy corta, las enfermedades son muy concretas y no catalogadas, periodos de desempleo insuficientemente atendido, permisos de maternidad, que deben tener unas peculiaridades que no tienen. Estaríamos hablando toda la mañana de todos estos aspectos que nos afectan a todos y que deberían estar abordados por distintas instancias.

Los recursos económicos. Los fondos públicos son limitados y las necesidades de este sector, sin duda, como de otros sectores, están insuficientemente atendidas. Esta insuficiencia la asumimos desde los poderes públicos y el esfuerzo por incrementarlo ahí están no siempre es fácil, os lo puedo asegurar que no siempre es fácil, os lo dice una persona que no está ahí de política, está ahí de gestora, llevo once años ahí, que quizás no es mucho pero tampoco es poco y esto me permite decir que ese esfuerzo está ahí y que

abierta a lo que estamos debatiendo que es la situación general como aquellos aspectos particulares que os puedan interesar del trabajo que desarrollamos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de INAEM.

Haciendo un resumen de esta historia corta de la danza contemporánea, tenemos claro que por décadas, somos jóvenes en esta historia. La segunda mitad de los años setenta, después del parón de la etapa franquista, supuso ese despertar; a finales de los setenta estábamos en pañales y empezábamos a despertar y la danza contemporánea, utilizando ésta en un sentido estricto, no la danza que se hace en nuestros días, sino eso que se llama, también no demasiado adecuadamente, danza de creación, esa danza contemporánea en sentido estricto, como danza moderna o postmoderna, cuando sufre un *boom*, una invasión es en los años ochenta y esta la década clave donde se lucha colectivamente, algo que me parece fundamental, por sentar esos pilares que sustenten esa pasión que todos sentimos hablando de la danza, es cuando nace Departamento de la Danza, el Instituto de la Danza, se crean distintos espacios, creadores e intérpretes que están ahí de una forma clara y comprometida, compañías, certámenes que ha destacado alguno de ellos Raúl.

Después de este *boom*, en los años noventa tocaba, a lo mejor crear y consolidar compañías. Así se hizo o por lo menos se intentó y surgieron, junto a las que ya existían, compañías nuevas como Guguns, ...Senza Tempo, Mar Gómez, Pendiente, Incredación etc... y con ello llegamos a la época actual y aquí pretendemos ver esas perspectivas de futuro. Me parece fundamental que en el siglo XXI no puede abordarse la danza sectorialmente como a lo mejor se ha hecho, o hemos errado en etapas o en épocas anteriores y la implicación, lo tenemos todos claro, es de todos, y los planteamientos deben ser globales. Según el anuario Pasos que realizamos en el INAEM a través de nuestro Centro de Documentación de Música y Danza, los estrenos de danza contemporánea suponen el 55,5% en el año 2000. Con esto la conclusión es clara y es obvia: la danza contemporánea tiene una presencia claramente mayoritaria. Ello no se corresponde con un crecimiento en paralelo o en proporción

al número de actuaciones, de sus mejoras en las condiciones físicas o sociales o de su capacidad de desarrollo gerencial. Pretendo abordar estos aspectos de una forma telegráfica por esa limitación de tiempo y por esas exposiciones previas pero aunque no pretendo abordar todos, si pretendo abordar estos aspectos y dejarlos ahí lanzados para profundizar en ellos, voy a ver uno por uno y sin que signifique ningún orden de prioridad o prelación de uno respecto al otro.

Primero, la reforma del sistema educativo, me alegro que Carmen haya profundizado, también de una forma limitada porque no disponemos de tiempo pero eso está ahí y debe estar ahí siempre, eso siempre será la base, el sistema educativo y cuando se nos olvide eso estaremos fallando y estaremos construyendo la casa por el tejado. Esa reforma del sistema educativo que tanto nos ha costado y nos sigue costando, esa aprobación del grado superior de danza cuya implantación está siendo y resultará muy compleja y muy complicada, con una situación distinta a otras áreas como en su momento fue la música o el teatro.

La mejora de las condiciones profesionales, sociales y fiscales. Me parece fundamental, es un sector peculiar el que nos toca tratar y el que nos toca querer. Tiene unas especiales características que debería conllevar un tratamiento específico de su situación social, laboral y fiscal. La vida del bailarín es muy corta, las enfermedades son muy concretas y no catalogadas, periodos de desempleo insuficientemente atendido, permisos de maternidad, que deben tener unas peculiaridades que no tienen. Estaríamos hablando toda la mañana de todos estos aspectos que nos afectan a todos y que deberían estar abordados por distintas instancias.

Los recursos económicos. Los fondos públicos son limitados y las necesidades de este sector, sin duda, como de otros sectores, están insuficientemente atendidas. Esta insuficiencia la asumimos desde los poderes públicos y el esfuerzo por incrementarlo ahí están no siempre es fácil, es lo puedo asegurar que no siempre es fácil, es lo dice una persona que no está ahí de política, está ahí de gestora, llevo once años ahí, que quizás no es mucho pero tampoco es poco y esto me permite decir que ese esfuerzo está ahí y que

los logros han sido algunos. Por eso, esa limitación de fondos públicos inevitablemente tiene que ser complementada por la iniciativa privada. Una iniciativa privada que resulta complicada de obtener, de remover. Por otro lado, quizás entre nosotros, entre las administraciones públicas, también falta esa necesaria coordinación o esa necesaria complementariedad. Quizás estamos duplicando y sin embargo estamos dejando espacios vacíos sin cubrir.

Yo os puedo decir desde la administración del estado y concretamente desde el INAEM, que el esfuerzo y la lucha contra esas limitaciones presupuestarias está ahí, si queréis, luego me preguntáis, os puedo dar cifras, de hecho, en la convocatoria pública, el esfuerzo ha sido importantísimo, hoy por hoy, más de la mitad del dinero que hay para convocatoria pública entre música y danza, que desde el punto de vista presupuestario está mezclado pero desde el punto de vista interno no, más de la mitad del dinero para la convocatoria pública se da a la danza. La danza, por convocatoria pública, recibe más dinero que la música, os diré que este año en torno a 40 ó 50 millones más, con lo cual, quizás hay que matizarlo. Eso es porque mediante subvenciones nominativas, por supuesto, la música y la lírica recibe más, pero lo que es convocatoria pública, lo que es ese sector privado de formato medio, medio pequeño, sí está recibiendo más de la mitad del dinero.

Infraestructuras, espacios para la danza. ¿Han surgido nuevos espacios en los últimos años? Efectivamente, yo también veo el riesgo de que surjan esos macroproyectos que signifiquen un empezar la casa por el tejado y es lo que todo tenemos que tratar de evitar y luego han surgido otros espacios polivalentes, no de una envergadura muy grande, que cumplen un papel. Las salas alternativas están ahí con un papel fundamental, importantísimo. Nosotros también, desde el INAEM hemos valorado este año, nos hemos podido permitir, desde el punto de vista presupuestario, el valorar ese papel de las salas alternativas y hemos apoyado más a las que veníamos apoyando y hemos apoyado a otras salas alternativas que en años anteriores no habíamos apoyado. Luego lo deseable ¿qué es lo deseable?, espacios como el Teatro de Madrid, ya no digo nada más sobre ello y a todos

negativas de la palabra comercial como algo negativo, algo exente de calidad. Yo soy de las que piensa que son perfectamente compatibles los términos comercial y calidad.

Los medios de difusión tienen mucho que hacer en este aspecto. El compromiso mayor lo tienen las cadenas públicas de comunicación. No nos olvidemos tampoco del importante papel de las redes de información y telecomunicaciones que también hemos tratado. Las fórmulas de creación de público son muchísimas y quizás, casi todas, insuficientemente explotadas. Hay que generar ambiente hablaba Cristina Pitarch, que me ha parece estupendo eso de generar ambiente. En cuanto se genera ese ambiente, todos nos vamos contaminando. En este caso se trata de eso, de generar ese ambiente que nos vaya envenenando, que nos vaya contaminando a todos.

En cuanto a las compañías residentes. Los teatros de titularidad pública, normalmente, deben abrir sus puertas a una compañía de danza consolidada y resulta deseable para ambas partes y quiero pensar que en los próximos años vamos a avanzar. Anteayer estaba en el ministerio Eva Hierbabuena y nos comunicaba, con gran satisfacción para nosotros, que tiene la residencia del Teatro Lope de Vega de Sevilla. Cada vez que recibimos este tipo de noticias es como un sentimiento "despacito pero ahí está". En Madrid hay unas cuantas compañías también en residencia y en Cataluña se inició pero se va a retomar el tema porque se quedó en algo incipiente pero insuficiente.

Hay otros aspectos que aún no hemos tocado, ¿qué pasa con la reorientación de los profesionales de la danza en general?. ¿Cuánto nos queda por hacer con respecto a otros países?. Creación de fondos para mejorar la situación del bailarín cuando deja de bailar. No sé, supongo que me quedan muchos aspectos, he pretendido ser muy telegráfica, ir muy deprisa y profundizaremos, sin duda, ahora en el debate. Quiero sí, sentar para mí una conclusión muy clara. Hasta ahora nada he dicho de la creación porque me parece que no tenemos déficit de creadores, en danza contemporánea no, en otras modalidades de la danza quizá el debate sea distinto. Yo no creo que haya déficit de creadores, tampoco lo

hay de intérpretes, tenemos unos bailarines estupendos. Con esos pilares, tengo que transmitir mis últimas palabras que son de optimismo y de complicidad a la vez con la situación, con lo que es y con lo mucho que nos queda por hacer. Estoy a vuestra disposición para el debate.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Muchas gracias a M^a Jesús Gamo. Ahora invito a Cristina y a José Manuel a que se unan a nosotros y abramos quizás una primera fase de debate entre los propios miembros de la mesa, si os parece, si sobre alguna cuestión queréis puntualizar, contrastar o reafirmaros en lo que ha dicho otro. Creo que puede ser interesante y después abrir al público.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Yo quiero reafirmar un par de cosas. Que tenemos que conseguir entre todos, porque existe una ley de patrocinadores y de mecenazgo desde hace muchos años, provocar nuestra propia capacidad de convencimiento para la captación de patrocinadores, pero fundamentalmente, y eso se lo aseguro, es la única forma y más conociendo el carácter de nuestras diferentes regiones, implicándolos en nuestros propios proyectos. No ir a Mercedes y pedirle 10 millones de pesetas, sino contarle a Mercedes el número de compañías que están, el que podría estar. Con respecto al apoyo a las salas alternativas, siento decir que me produce casi vergüenza ajena, debido a la maravilla de danza, de creación que existe en España, el que tengan que actuar en salas que están apoyadas expresamente para la programación pero no para la infraestructura y mejora de sus condiciones de calidad, de espacios simplemente, es decir, lo cutre me encanta, pero me gusta mucho más cuando se ve un espacio con unas dimensiones, como ocurre, hablando de la palabra normalizar, en decenas de países que nos rodean para danza contemporánea, ya no sólo como lugares de exhibición sino como lugares estables. Decía lo de vergüenza ajena porque claro, ver creaciones estupendas en espacios estupendos en otros países y tenerles que decir a ellos donde van a tener que actuar en el nuestro, que habría que llevarlos a teatros de mayor envergadura cuando aquí, esos de gran envergadura los consideramos de gran formato el local tiene otro tipo

de público que no es el de las salas alternativas.

Lo comercial y calidad, por supuesto que es absolutamente compatible pero invirtiendo. Calidad comercial, lo bueno siempre podrá ser comercial si se publicita bien, si se difunde como Dios manda. Creo que las instituciones públicas debemos incidir más en la proyección de los proyectos que apoyamos, no apoyarlos y hasta el año que viene.

Generar ambiente, maravilloso. Es la única forma de crear también hábitos que exista un espacio determinado donde la gente que pase cada día diga "¿qué pasa ahí?, pasa danza" y compañías residentes que me gustaría que alguien preguntara.

SR. JOSÉ MANUEL GARRIDO.

Creo que hay un peligro ahora porque las personas que estamos aquí, aunque somos todas del mundo de la danza, somos de perfiles muy distintos, quiero decir que estáis los profesionales que practicáis la danza, los gestores, en fin, podemos armarnos un batiburrillo si no se ordena esto y que cada uno hable de lo que le interesa. Yo voy a empezar de lo que me interesa como productor y promotor privado y también como director de un teatro. Yo creo que hay una crítica o por lo menos un análisis que se debería poner encima de la mesa por el sector de la danza, por los profesionales de la danza, que yo, desde fuera, y al tocar varios palos, y no me refiero a los palos del flamenco, sino a los palos de la danza, el teatro y la música si lo veo en otros sectores de las artes escénicas y es que hay una infraestructura empresarial que no existe en el mundo de la danza. En la danza las compañías surgen en función de un creador que aglutina alrededor de él a una serie de personas que son adeptas o adictas al estilo que hace y a partir de ahí se genera una estructura profesional. A veces contratan a un gestor que les hace los papeles para pedir las subvenciones al ministerio y este gestor al cabo de 6 ó 7 meses lo echan y es la hermana o la madre del artista, la tía de la Pantoja la que hace la gestión empresarial en el mundo de la danza. Lo digo porque siempre decís que sois la cenicienta, hay que ver también porqué

función y se hace empresario, esto ha existido siempre y va a seguir existiendo, pero se ha creado una estructura empresarial, existen empresarios, promotores, productores que aglutinan a su alrededor una actividad artística contratando un director, seleccionando un texto, contratando a unos actores y a partir de ahí se pone en marcha un proyecto artístico pero hay una estructura empresarial, se crea una infraestructura que ha posibilitado que en España hoy podamos ver musicales, por ejemplo, que hace 10 años era absolutamente impensable, no solamente porque no teníamos los artistas para hacerlo, si afortunadamente hoy los tenemos pero lo que tampoco tenía ningún empresario era 400 millones de pesetas para levantar el telón del teatro. En ese sentido hay un déficit en el mundo de la danza en el sentido de que hay muchos fraccionamientos y no hay estructuras sólidas empresariales que permitan cierta continuidad y el mundo de la danza está cada día más genuflexo, más mendicante a las instituciones públicas y por lo tanto, muy pendiente de esos vaivenes que decía Ana. Es necesario un fortalecimiento de las estructuras para que, si cambia un director general, no tenga que tambalearse todo el kiosco de la danza. Y esa sería una de las metas o de las batallas que deberíamos realizar.

SRA. ANA CABO.

Añadir una cosa con respecto a AISGE que ha comentado Raúl. Ésta es la sociedad que gestiona los derechos de los intérpretes, pero en el sector audiovisual porque sólo lo que sale en la tele, en el cine o la copia privada, por si alguien no conocía AISGE que esto puede llevar a confusiones "Hoy actué en el teatro, ¿dónde están mis derechos de intérprete?. Yo creo que aquí hay una bonita línea de debate en cuanto a lo que se refiere a la distribución de la danza contemporánea que si no se distribuye no existe en nuestro país. Creo que la danza contemporánea adecua su producto al entorno de la sala alternativa porque cada vez le es más difícil acceder a otro tipo de espacios donde productos similares a los españoles están en el Teatro de la Ville en París, en teatros maravillosos en La Haya etc... Y ahí se genera esa tensión entre con qué compiten, qué es otra vez un producto teatral. Y andando con un apunte al tema que apunta

Garrido que es importantísimo que es la estructura empresarial, creo que ha habido grandes avances, sobre todo en el sector de la danza contemporánea, creo que gran parte de la producción de la danza española sigue siendo un tanto declinonómica en su gestión, no la danza contemporánea. Os aseguro que una compañía de danza contemporánea no puede permitirse el lujo de no tener un buen gestor, la prueba es que actúan fuera de España muchísimo y eso no se hace con la tía de la Pantoja pero sigue siendo bastante excepcional que además hay que unir a la problemática de que compiten, en esas salas alternativas, con una estructura empresarial, teatral que viene del teatro universitario, que es potente y que todavía entiende la danza y sobre todo la danza contemporánea como competencia y ahí son precisos pequeños cambios de mentalidad y podemos incluso permitirnos el lujo de ser incorrectos políticamente y por ejemplo decir, que igual no es necesario ningún grado superior ni ninguna formación de nada porque, para qué queremos formarnos si no hay compañías, si no hay trabajo, si no hay apoyo a estos temas. Yo os animo a que seamos políticamente incorrectos.

SRA. CRISTINA PITARCH.

Con respecto a lo que ha dicho José Manuel, que me parece muy importante y en este sentido, como he comentado antes, desde el Centro Coreográfico (de Valencia) se pretende contribuir a que se cree ese tejido empresarial de las compañías de danza contemporánea y para que una compañía pueda pasar en residencia por allí, no solamente debe tener un proyecto artístico interesante, sino que se le exige que esté conformada como empresa, que tenga sus altas a la Seguridad Social, que presente un presupuesto como debe, todo esto para favorecer algo que nos parece una carencia y un punto muy importante a completar. En este sentido, ya no desde mi posición en el Centro Coreográfico, sino como persona y como profesional independiente que ha trabajado con otras compañías, es cierto, en la Comunidad Valenciana o en Valencia, que es el entorno que yo más conozco, lo que más se pide y se solicita ya no son un bailarín o un coreógrafo, sino una persona que pueda llevar la producción. Las grandes, las

en colaboración los autores se tienen que poner de acuerdo y luego la normativa de SGAE ha cambiado hace 3 años y habla de un mínimo, para el autor coreógrafo, de un 30%, me parece y luego tiene que negociar pues puede conseguir hasta el 50%. Por ejemplo, Nacho Duato con M^a del Mar Bonet, el 90% es para Duato. Todo depende. La ley ha tenido que cambiar por esta nueva normativa de SGAE pues también organiza su propia normativa interna pero la ley dice exactamente que en obras de colaboración o coautores, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo.

SR. RAÚL CÁRDENES.

El problema que existe también es con los intermediarios que siempre han tenido en los coreógrafos en la Sociedad General de Autores. Los representantes son los que más dan dinero a la SGAE a través de sus producciones, caso de Víctor Ullate, caso de Cristina Hoyos ahora, y faltaría que se lo dieran ahora de Joaquín Cortes, pero pónganse al teléfono con ellos para que les ayuden.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Se abre ya el turno de preguntas por parte del público.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (OMAR MESA)

Yo creo que es un placer tener a gente como la que tenemos hoy en la mesa pero yo creo que faltan más todavía, muchos, muchos más. Faltan muchos profesionales de la danza, faltan bailarines, faltan programadores, falta mucha gente, pero es un placer, a mí me da gusto ver a gente que está metida en este mundo y que lleva la gestión de la danza. A mí lo que me mueve son muchísimas preguntas, tengo muchas, muchas, muchas que no voy a hacer ahora, me las llevo a casa y me las contesto yo sólo. Lo que quiero decir en concreto, después de todas esas preguntas que me llevaré yo sólo, es una cosa muy delicada, y una contradicción terrible además. Hablamos de danza, de profesionales de la danza, de profesionalidad en los espectáculos, de megasuperespectáculos, de que los teatros necesitan, de verdad, programar profesionales, profesionalidad, profesionalidad, profesionalidad pero se acaba de decir que hay profesionales, profesionales bailarines, que hay bailarines maravillosos, que

en colaboración los autores se tienen que poner de acuerdo y luego la normativa de SGAE ha cambiado hace 3 años y habla de un mínimo, para el autor coreógrafo, de un 30%, me parece y luego tiene que negociar pues puede conseguir hasta el 50%. Por ejemplo, Nacho Duato con M^a del Mar Bonet, el 90% es para Duato. Todo depende. La ley ha tenido que cambiar por esta nueva normativa de SGAE pues también organiza su propia normativa interna pero la ley dice exactamente que en obras de colaboración o coautores, son ellos los que se tienen que poner de acuerdo.

SR. RAÚL CÁRDENES.

El problema que existe también es con los intermediarios que siempre han tenido en los coreógrafos en la Sociedad General de Autores. Los representantes son los que más dan dinero a la SGAE a través de sus producciones, caso de Víctor Ullate, caso de Cristina Hoyos ahora, y faltaría que se lo dieran ahora de Joaquín Cortes, pero pónganse al teléfono con ellos para que les ayuden.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Se abre ya el turno de preguntas por parte del público.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (OMAR MESA)

Yo creo que es un placer tener a gente como la que tenemos hoy en la mesa pero yo creo que faltan más todavía, muchos, muchos más. Faltan muchos profesionales de la danza, faltan bailarines, faltan programadores, falta mucha gente, pero es un placer, a mí me da gusto ver a gente que está metida en este mundo y que lleva la gestión de la danza. A mí lo que me mueve son muchísimas preguntas, tengo muchas, muchas, muchas que no voy a hacer ahora, me las llevo a casa y me las contesto yo sólo. Lo que quiero decir en concreto, después de todas esas preguntas que me llevaré yo sólo, es una cosa muy delicada, y una contradicción terrible además. Hablamos de danza, de profesionales de la danza, de profesionalidad en los espectáculos, de megasuperespectáculos, de que los teatros necesitan, de verdad, programar profesionales, profesionalidad, profesionalidad, profesionalidad pero se acaba de decir que hay profesionales, profesionales bailarines, que hay bailarines maravillosos, que

hay trabajos maravillosos en España pero yo no entiendo, porque además es constante, y es para salir del paso: hablas con el programador y te cuenta eso, hablas con el político y te cuenta exactamente lo mismo, ¿qué es el lo que pasa? ¿de verdad es un complejo de inferioridad el que pasa en España? es el no creer en el trabajo que existe en este país, es el decir que sólo porque viene una producción de Alemania, porque es alemana es superpotente es grandiosa o qué es lo que sucede. No es pregunta, es una reflexión.

Otra historia es la situación económica en la que vive el mundo de la danza, es un mundo flotante, los bailarines ¿en qué situación viven y básicamente en las ciudades grandes?, cómo viven, cómo subsisten. Nos hemos puesto a pensar qué es lo que piensan, que siente un bailarín cuando de la noche a la mañana hace una producción y el coreógrafo fácilmente le puede decir, "tu ya no trabajas conmigo". No estamos trabajando con objetos, creo que tenemos que tener muy en cuenta a los bailarines, hay que tenerles cariño, amor porque son artistas, no son meros objetos, no son cosas que puedes utilizar y tirar la basura porque ya has salido del paso. Hay que cosas en las que hay que reflexionar y cuestionarse desde dentro. Nosotros mismos no somos los que tenemos que cuestionar. Yo mismo no puedo comprometerme a crear una compañía y decir, bueno, "yo vivo lo mejor posible de mis bailarines", mis bailarines, me doy el lujo de decir que son mis objetos y esto es terrible. Creo que deberíamos sanear todo esto, cuáles son los derechos reales de un bailarín, cuáles son los derechos reales de un coreógrafo, cuáles son los derechos reales de una empresa, existen muchísimas, muchos derechos, pero dónde están.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Están Omar, en otro campo de debate, pues justo, lo que has hablado, nosotros lo curramos día a día y lo que están aquí, o no, pero no son los que tienen que captar ese discurso. Son los políticos que no creen en lo que tú dices, en los circuitos que se crean, en la importancia de la danza contemporánea en España. A esa gente, no tú, sino todos los profesionales deben exponerle esa problemática. Nosotros tenemos claro todos los derechos y de hecho, se

todos relativamente cerca, las comunicaciones, un correo electrónico lo lanzas a todas partes del mundo sin embargo, en Madrid, no se sabe lo que pasa en Asturias, en Asturias no se sabe lo que se hace en Madrid salvo que tú te desplaces allí entonces, ¿qué es lo que falla?. Para mí lo que falla es la coordinación y en esto, yo me estoy haciendo una autocrítica, en Asturias, la gente que hemos tirado por esto nos hemos cansado. Hay gente que ha cerrado porque estaba derrotada, derrotada también por falta de apoyos. Aquí, de verdad, los esfuerzos que se han hecho, o los que yo conozco, han sido, casi siempre, a nivel totalmente altruista y de una forma totalmente institucional. Sin un apoyo de cara a que esto pudiera salir al exterior, no porque me pareciera o no importante, porque era lo que nacía aquí como nacía en otros sitios. Quisiera decir muchas cosas que, cuando tienes muchas que contar te pierdes.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Creo que tu mensaje está claro y si alguno de la mesa quiere contestar.

SRA. ANA CABO.

Para que alguien sea conocido tiene que darse un factor básico que es darse a conocer, punto número uno. Estamos en una sociedad moderna, en una sociedad rápida, en una sociedad de la comunicación, que nadie de la danza venga a quejarse de que a mí no se me conoce, yo dirijo una revista de danza y es complicado porque te llaman para muchas cosas, si no te das a conocer, si no haces un esfuerzo de acercarse a...;esto lo primero. Efectivamente, hay un problema con la coordinación y el conocimiento o no, información de las distintas comunidades, ciudades, lugares, pero eso te pasa en Internet. Ahora estamos súper informados porque tenemos Internet, mentira, tenemos mucha información irrelevante pero muy poca posibilidad de sacar aquello que es relevante y que necesitamos, este es el gran problema de la sociedad de la información, este es un problema de la danza. Pero, ¿y los periódicos?. Vds se compran El País Madrid y compran El País Cataluña, la parte de dentro de la Comunidad de Madrid y la parte de dentro de la Comunidad Catalana son mundos aparte. A mí con que os diga, que de

gra o que representamos a los que estamos trabajando aquí y que yo tengo 17 años de experiencia nada más, que hay gente que tiene mucho más y yo hablo desde mi propia experiencia.

Quería comentar que aquí, en el año 1987, una serie de gente numerosa organizó el Día Internacional de la Danza, se llenó el Teatro Jovellanos, se colgó el cartel de "no hay entradas" y luego ¿qué pasó?, que lo seguimos organizando doce años más pero no pasó nada. Otro dato que quería apuntar en el ámbito informativo, aquí hay un colectivo amateur que este año 2001 va a celebrar sus 15 años de existencia y estamos hablando de un colectivo que trabaja contemporáneo, ¿qué pasa también?. Aquí hay muchísima gente que lleva trabajando muchos años clásico y español, ¿qué pasa?, ¿Por qué la tendencia en Asturias es a cerrar escuelas?. Y aquí hay gente que tenía escuelas, que ha cerrado escuelas. Ya lo hablé en esta reunión, la culpa es de todos, no hemos sabido proyectar lo que hacíamos en cada momento, no porque crea que es lo más importante, simplemente lo estoy comentando como vosotros habéis expuesto la situación en Madrid y en Barcelona y no es extraño que la danza contemporánea no tenga público y en eso coincido con lo que ha expuesto Raúl Cárdenas pues no tiene tradición en España. Nos hemos tenido que subir al carro corriendo mientras que Europa, en Norteamérica es donde se ha desarrollado. Ayer comentaba, que España ha tenido un condicionamiento histórico que ha influido en el desarrollo de la danza contemporánea en concreto y no es causal que sea en Madrid y en Barcelona donde empieza a arrancar. Barcelona es la puerta de Europa y Madrid no deja de ser la capital de España donde es lógico que muchos artistas de Europa puedan venir a trabajar y a partir de ahí se cree una historia. ¿Qué pasa en provincias?. Pues lógicamente, es mucho más duro y aquí además tenemos la Cordillera Cantábrica que marca mucha distancia siempre.

Os comento esto porque el hecho que el foro se esté realizando aquí, estamos viendo que hay un público que sí quiere danza, un público que sí que participa pero que hay que estimular. Para mí, uno de los factores que falla en esto es la desinformación y la desunión porque realmente estamos

todos relativamente cerca, las comunicaciones, un correo electrónico lo lanzas a todas partes del mundo sin embargo, en Madrid, no se sabe lo que pasa en Asturias, en Asturias no se sabe lo que se hace en Madrid salvo que tú te desplaces allí entonces, ¿qué es lo que falla?. Para mí lo que falla es la coordinación y en esto, yo me estoy haciendo una autocritica, en Asturias, la gente que hemos tirado por esto nos hemos cansado. Hay gente que ha cerrado porque estaba derrotada, derrotada también por falta de apoyos. Aquí, de verdad, los esfuerzos que se han hecho, o los que yo conozco, han sido, casi siempre, a nivel totalmente altruista y de una forma totalmente institucional. Sin un apoyo de cara a que esto pudiera salir al exterior, no porque me pareciera o no importante, porque era lo que nacía aquí como nacía en otros sitios. Quisiera decir muchas cosas que, cuando tienes muchas que contar te pierdes.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Creo que tu mensaje está claro y si alguno de la mesa quiere contestar.

SRA. ANA CABO.

Para que alguien sea conocido tiene que darse un factor básico que es darse a conocer, punto número uno. Estamos en una sociedad moderna, en una sociedad rápida, en una sociedad de la comunicación, que nadie de la danza venga a quejarse de que a mí no se me conoce, yo dirijo una revista de danza y es complicado porque te llaman para muchas cosas, si no te das a conocer, si no haces un esfuerzo de acercarse a...;esto lo primero. Efectivamente, hay un problema con la coordinación y el conocimiento o no, información de las distintas comunidades, ciudades, lugares, pero eso te pasa en Internet. Ahora estamos súper informados porque tenemos Internet, mentira, tenemos mucha información irrelevante pero muy poca posibilidad de sacar aquello que es relevante y que necesitamos, este es el gran problema de la sociedad de la información, este es un problema de la danza. Pero, ¿y los periódicos?. Vds se compran El País Madrid y compran El País Cataluña, la parte de dentro de la Comunidad de Madrid y la parte de dentro de la Comunidad Catalana son mundos aparte. A mí con que os diga, que de

La Vanguardia, la parte catalana de este periódico y de El País me la envían a Madrid porque quiero saber qué pasa y eso que me cuelgo también a Internet. No es que sea un problema nuestro, tomando el discurso de Mamen, sino que es un problema mucho más amplio y que tenéis que superar y tenemos que superar cada uno de nosotros, nada más.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (TOMÁS IBÁÑEZ)

Yo con respecto a todo lo que se está comentando, he visto que durante todas las exposiciones que se han realizado, se ha hecho hincapié varias veces a una cuestión importante que es la educación del público y crear al público. Cuando se está hablando de crear ambiente, es muy fácil crear ambiente en una ciudad como Valencia, en una ciudad como Barcelona, en una ciudad como Madrid, pero ¿cómo se crea ambiente en una ciudad como Castellón o en una ciudad como León o en una ciudad como Jaén? En esas ciudades, cuando en esas ciudades también existe la necesidad y hay un público que quiere ver danza y hay una gente que está trabajando como bien dice ella aquí en Asturias, gente que ha tenido que cerrar sus escuelas porque se ven completamente solos luchando contra todos y sin ninguna opción de crear un ambiente de danza en esas ciudades. Irme también un poco al lado del teatro cuando se ha estado hablando de la infraestructura del teatro. La infraestructura empresarial del teatro funciona de manera que la ciudad te da prestigio pero la rentabilidad te la dan los pueblos, también en lo referente a las redes. Así, en las ciudades pequeñas nos encontramos con el gran problema de que, si quieres ver danza te tienes que desplazar a la capital de la Comunidad Autónoma, en nuestro caso a la ciudad de Valencia porque la danza no viene a Castellón. Si la danza ni viene a Castellón, trabajas con el programador, insistes con él para que programe danza, pero no lo hace. Entonces, ¿cuál es el camino, desde dónde se tiene que apoyar, qué estructura hay que tener para que a esos lugares llegue la programación porque tienen dinero y espacios para programar? Después, desde la propia estructura de la danza no se ve predisposición o una colaboración para que la danza llegue al ciudadano de a pie. En este caso estoy hablando como espectador porque yo no me dedico a la danza, me dedico al teatro, luego tengo una faceta de programación en un campo

específico que es un festival de teatro de calle. Me cuesta muchísimo encontrar artistas de danza que quieran presentar sus espectáculos en un espacio abierto y utilizando las herramientas de los espacios abiertos, me cuesta muchísimo y hay una demanda terrible. Todos los programadores que estamos trabajando en estos espacios, necesitamos pues estamos viendo que creamos público, porque al público le gusta, los espectáculos están llenos y aplauden a rabiar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no llegan a nuestros teatros que tiene programación todos los fines de semana, con espectáculos que conllevan una pasta impresionante, no nos llegan los espectáculos de danza?. Y creo que las respuestas las tenéis vosotros, no la tenemos nosotros como espectadores.

MESA.

Yo te puedo decir que llames a la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana y te pasaran un listado de compañías que hacen teatro de calle.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (TOMÁS IBÁÑEZ)

Yo te estoy hablando de que tengo problemas para encontrar artistas que quieran trabajar en la calle, no coger un espectáculo de danza de sala y ponerlo en la calle para que se vea... no hay tantos.

MESA.

Hombre, no hay muchísimos y te dirán los que sepan.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (TOMÁS IBÁÑEZ)

Llevamos 15 años programando y todos los años tenemos espectáculos de danza en la calle, así que no me digas lo que hay porque lo tengo clarísimo, lo que quiero que me razónéis no es la danza que se pueda hacer en la calle sino qué estructuras se hacen para la que la danza nos llegue a nuestros teatros, a nuestros teatros, no a nuestras calles, pues a nuestras calles nos llegan pero no nos llegan a nuestros teatros con presupuestos, para ciudades de 50 mil habitantes, de 50 y 100 millones de pesetas. Entonces, me dirijo al Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana y hago la pregunta de cómo se estructura para promocionar la danza dentro de las propias comunidades, no en el ámbito interna-

cional ni en el ámbito de los artistas y las grandes academias... no, que llegue al público, a los que queremos ver danza y tenemos que hacer 60 ó 80 kilómetros para ver un espectáculo.

SRA. CRISTINA PITARCH.

Yo sí que te quiero decir, concretamente en lo que estás planteando, que es Valencia y Castellón, como he dicho antes, desde el Centro Coreográfico se trabaja para que, dentro del Circuit Teatral, se programe danza pero esto es algo que, en última instancia, depende del programador de cada teatro, de cada casa de la cultura, no puedes obligar a nadie más que en la medida que pone la ley si tienes las cuotas del Circuit a que programe nada, sí te puedo decir que con el espectáculo de *Coreógrafos del Mundo* se ha hecho campaña escolar, ha ido a Benicassim, a Villareal, ha ido al Teatro Real de Castellón. Después, dentro de lo que es el Circuit, se hacen reuniones específicas en el Centro Coreográfico, primero para definir exactamente el tipo de espectáculo que entra como danza y el tipo de espectáculo que entra como teatro porque hay cosas que están a mitad de camino, que se venden como danza y luego, en realidad, no lo son, se trabaja en ello. Se trabaja para que se cumplan las cuotas y lo que pone la ley que especifica que el Circuit es de teatro y danza. Luego, la gente la conoce como Circuit Teatral Valencia y en eso se trabaja y se trabaja para que las compañías circulen por ese circuito como lo pueden hacer las de teatro pues el Circuit funciona. Es cierto que los espacios, muchas veces, no están acondicionados para acoger espectáculos de danza, eso es verdad, pero en última instancia es competencia o responsabilidad del programador de cada teatro o auditorio.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (TOMÁS IBÁÑEZ)

Creo que se me ha mal interpretado. En ningún momento he pretendido, ni echar en cara el que no se haga ningún trabajo pues hay un esfuerzo brutal, hay un esfuerzo muy grande, pero a pesar de todos esos esfuerzos luego nos encontramos la figura de un programador que no le interesa para nada la danza, ahí es donde voy, ¿cómo se puede conseguir que ese programador tenga interés por la danza?. No es un

camino de rosas ni de un día para otro, pero en nuestro caso, no tenemos un centro coreográfico al lado de casa, tampoco tenemos conservatorios al lado de casa. Entonces, un niño de 5 años, al que los padres quieran introducirlo en la danza no tienen ninguna posibilidad porque no hay ningún tipo de taller, no hay ningún tipo de acercamiento al ciudadano de a pie que le provoque ningún interés por la danza y que le dé unos conocimientos para después poder ver un espectáculo y descifrarlo sin ningún tipo de problemas.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Eso es cuestión de dos cosas muy sencillas que también se han tocado. Primero, tener capacidad de convencimiento hacia el político de turno y segundo sensibilización de los políticos, si no la hay ocurre ese problema en Castellón, en La Rioja, en muchísimas ciudades.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (TOMÁS IBÁÑEZ)

En mi caso, yo no voy a dar un curso de danza ni voy.... puedo insistir pues tengo otras cosas que hacer porque yo me dedico al teatro. Voy a procurar en mi camino profesional implicarme con él pero te estoy hablando desde el punto de vista de que yo no soy profesional de la danza pero me encuentro, como espectador, con esos problemas.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Con vacíos, como hay en muchísimas ciudades españolas y provincias enteras. Se plantea el señor que está trabajando en Extremadura desde hace muchísimos años que tiene la mano levantada, que está haciendo un trabajo excepcional en los últimos años, pero hay muchos años de vacío. Y con respecto a que es más fácil crear ambiente en las ciudades grandes, con eso no estoy tan de acuerdo. En mi exposición, una de las cosas que dije por qué me gustaba tanto venir a ciudades pequeñas es que, al contrario, la captación es más fácil y en un pueblo de 500 personas es más fácil convencer a los 499 que a los millones que a los cientos de miles. Depende del lugar donde se vive.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (ESTEFANÍA BENAGES)

Es una lástima que no haya más gente, por ejemplo repre-

ponen denuncias, que no pueden subsistir, iniciativas muy bonitas y semiprivadas, con apoyos institucionales pero muy pocos, tipos Caldera. Ahora con Damián Muñoz vamos a hacer una producción: dónde ensayas, cómo ensayas ... pedimos SOS y no se moja ningún teatro. Los programadores no se mojan en absoluto y es un desastre. A pesar de todo, hablo desde el punto de vista positivo, que estoy encantada de trabajar en que trabajo y que luchare por esto hasta que me canse y con mis compañías igual. Estoy muy contenta con los coreógrafos y las creaciones pero es una injusticia muy bestia que cada vez que vayamos a dar un paso tenemos que ir con el dinero por delante que no tenemos y que encima, en unas condiciones que no son nada favorables. Nos vemos obligados a veces a hacer actuaciones en la calle, que ya sabemos de sobra que funcionan, que está muy bien pero, por qué no vamos nunca a los teatros, por qué se programan a otras compañías que valen una pasta, que los pequeños ayuntamientos tiene dinero para hacer producciones y en la calle, sin condiciones, porque si se profesionalizara el sector de la danza en la calle, por qué no, pero ni muchas veces va por aquí tampoco. Me dejo creo que muchas cosas pero ahí queda.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (CARMEN GALLO)

Yo quería, aunque sea reiterar, primero daros las gracias a los que estáis en la mesa porque habéis sido muy claros, muy precisos, y además, en la mayoría de los casos, muy breves. Además, me satisface mucho que hoy se haya dado una circunstancia muy peculiar, casi todos coincidís en lo que buscáis, y casi todos coincidís en las propuestas que dais, perdonad mi ignorancia en el mundo de la danza, que la desconozco más que el mundo del teatro que es de donde vengo, me gustaría saber si esto que se ha dado hoy aquí se da de una forma permanente, es decir, vosotros, que estáis ahora en la mesa y esos otros que faltan de los que hemos estado hablando aquí, os reunís con una cierta periodicidad, os escucháis todo eso. Por poner un ejemplo, he escuchado y me satisface mucho, saber que os estáis preocupando por el tema de la formación y conseguir la titulación, yo fui miembro de la comisión de las enseñanzas artísticas de la LOGSE cuando estaba en el Instituto del Teatro de Asturias, ¿estáis

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Adaptado por Silvia Koncaglia
Ilustrado por David Pintor

LEWIS CARROLL

CLÁSICOS
A MEDIDA

trabajando juntos?. Es una pregunta simplemente. Quiero saber si el ministerio, las asociaciones, la federación, los festivales, los centro coreográficos estáis ahora mismo en una misma mesa trabajando, diseñando curriculums, etc...

MESA.

Esto último que has dicho de los curriculms, el Ministerio establece un decreto de mínimos del currículo de las enseñanzas, pero cada Comunidad Autónoma desarrolla el resto. Entre nosotros claro que hablamos el tema que nos atañe a cada uno. En la parte común todos intentamos trabajar aunando esfuerzos, en la parte más específica de educación está la Federación... en otros sectores están los centro coreográficos.... cada uno en su parte y lo que atañe a la danza en general, lo que atañe a todos.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (OMAR MESA)

Si pero Carmen os ha hecho una pregunta muy clara, la historia es si vosotros, esta mesa que está aquí, más los que faltan tenéis reuniones periódicas.

MESA.

Sí y estamos deseando hacer bolos.

RAÚL CÁRDENES.

Tiene razón, entre nosotros nos conocemos.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (CARMEN GALLO)

El sector, sea el que fuere. Si queréis, me saigo de la formación simplemente, ahora mismo hay una coordinadora de ferias de todo el estado español en la que por cierto, solamente falta Dansa València, el único mercado de las artes escénicas que ahora mismo no está dentro de la coordinadora. Qué hacemos, tenemos una serie de puntos, de objetivos por los que luchar y estamos trabajando todos de una forma unida para conseguirlos. Esto nos supone un esfuerzo lógicamente, somos catorce, nos tenemos que reunir permanentemente, casi cada mes y medio, estamos buscando alternativas a los problemas que tenemos y esto además es una iniciativa que partió de aquí, de esta casa donde ahora trabajamos porque las personas que también están en Foro

Escena también participan en una feria. Lo que yo
ba es si efectivamente existe, de alguna manera,
to permanente entre los profesionales de la dan
mesa porque ahora mismo estáis representados
ciativa privada, Dansa València que es el merca
pais por encima de todo lo demás, está el mini
Madrid en Danza, etc.... entonces, ¿estáis trabaja
forma unitaria, coordinada para conseguir estos
¿Existe una plataforma o no existe?

SRA. ANA CABO.

Plataforma sin contenidos es inútil. Aquí estamo
tados gentes que trabajamos en distintos sec
también incluso tenemos nuestras propias co
pero creo que también hay un hecho muy impo
que es la especificación del sector, su ordenación
de puntos y aspectos básicos que son el Plan d
la Danza de 1994. Ese plan ya nace con un co
amplio de profesionales, expertos, gestores, co
tos y virtudes. Éste casi es el libro blanco, que
ha ido exponiendo aquí y que poco se ha ava
eso. En ese aspecto, creo que todo el sector,
sentación, privada, local, profesional, gerencial,
está de acuerdo, lo cual no quiere decir que no
tades para ponerse de acuerdo, pero es la man
jo que conocemos. Comunidad de Madrid: es
Consejo de Cultura, tenemos tres comisiones d
cada uno de los temas: Compañías Reside
Coreográficos y Situación de las Compañías en
gestores, profesionales de la danza, está el dir
moción etc... Con el Ministerio, cada vez que
un problema, tenemos un diálogo continuo; co
les y con los teatros, con nuestra problemática
nuestros convenios, nuestros acuerdos, nues
ción. Es tanto el trabajo que hacemos que no te
que si nos reunimos de vez en cuando para
acuerdo en una cosa, es que es un trabajo, es
se ha hecho a lo largo de los último quince añ
importantísima porque ha conseguido genera
ca, por ejemplo en la homologación, en la eq
títulos y viene de un intercambio constante de

Escena también participan en una feria. Lo que yo preguntaba es si efectivamente existe, de alguna manera, un contacto permanente entre los profesionales de la danza, digo la mesa porque ahora mismo estáis representados desde la iniciativa privada, Dansa València que es el mercado de este país por encima de todo lo demás, está el ministerio, está Madrid en Danza, etc... entonces, ¿estáis trabajando de una forma unitaria, coordinada para conseguir estos objetivos? ¿Existe una plataforma o no existe?

SRA. ANA CABO.

Plataforma sin contenidos es inútil. Aquí estamos representados gentes que trabajamos en distintos sectores y que también incluso tenemos nuestras propias competencias pero creo que también hay un hecho muy importante en lo que es la especificación del sector, su ordenación y una serie de puntos y aspectos básicos que son el Plan de Fomento a la Danza de 1994. Ese plan ya nace con un consenso muy amplio de profesionales, expertos, gestores, con sus defectos y virtudes. Éste casi es el libro blanco, que es lo que se ha ido exponiendo aquí y que poco se ha avanzado sobre eso. En ese aspecto, creo que todo el sector, en su representación, privada, local, profesional, gerencial, institucional está de acuerdo, lo cual no quiere decir que no haya dificultades para ponerse de acuerdo, pero es la manera de trabajo que conocemos. Comunidad de Madrid: estamos en el Consejo de Cultura, tenemos tres comisiones de danza para cada uno de los temas: Compañías Residentes, Centro Coreográficos y Situación de las Compañías en las que hay gestores, profesionales de la danza, está el director de promoción etc... Con el Ministerio, cada vez que hay un tema, un problema, tenemos un diálogo continuo; con los festivales y con los teatros, con nuestra problemática, cerramos nuestros convenios, nuestros acuerdos, nuestra colaboración. Es tanto el trabajo que hacemos que no te diría que es que si nos reunimos de vez en cuando para ponernos de acuerdo en una cosa, es que es un trabajo, es una red que se ha hecho a lo largo de los último quince años, creo que importantísima porque ha conseguido generar opinión pública, por ejemplo en la homologación, en la equivalencia de títulos y viene de un intercambio constante de información,

de estadísticas que estamos generando porque no existe. El anuario de *Pasos* que comentaba M^a Jesús, es un hecho absolutamente novedoso, que en definitiva es un catálogo de obra estrenada, etc... y todo esto se consulta. De lo que se ha dicho hoy aquí, no hay ningún tema que desconozca y no soy pretenciosa, es que lo da la propia realidad. Somos un sector frágil, somos un sector desconocido y con un gran potencial. Hay que ir un poquito más allá y nos falta conseguir que sectores de la sociedad cultural, intelectual, teatral,... tengan en cuenta nuestra opinión y nuestra potencialidad. Habría que llegar un día y decir, porque no sé por qué no se dice, "el mal político no se le vota, el mal programador que se despida y punto". Y a veces somos un poco tímidos entre nosotros. Seguro que este señor, si el teatro no le funciona, no estaría ahí, y le funciona. El trabajo constante de comisiones, y no sólo nacionales sino internacionales, en los temas básicos, creo que ha sido muy representativo lo que se ha dicho aquí que había coincidencias importantes.

SRA. CARMEN GIMÉNEZ.

Simplemente añadir que el Plan de Fomento de la Danza se supone que se iba a crear un Consejo de la Danza que todavía no se ha convocado, pero se supone que se va a convocar en breve. Y contestando a tu pregunta de si nos reunimos periódicamente, como federación, claro que nos reunimos periódicamente, un representante, como mínimo de cada una de las asociaciones de cada Comunidad Autónoma y luego lo que ha dicho Ana, entre nosotros, para temas puntuales, claro que hablamos, vamos, juntos y nos apoyamos.

PREGUNTA DEL PÚBLICO. (CARMEN GALLO)

Creo que es muy importante que conozcamos y que sepamos no solamente toda esa exposición que habéis hecho, que igual para vosotros es importante pero, tenemos muy claro lo que buscamos, tenemos muy claro los pasos a dar, sabemos que es difícil, pero ayer se habló mucho de la descoordinación, de lo que desconocemos, y sin embargo, ahora mismo, acabáis de dar una imagen diferente. Sí que sabemos, sí que estamos luchando juntos, sí que tenemos claro lo que buscamos. A mí me parece que eso, como mensaje final, es muy importante.

El Plan de Fomento de la Danza sí fue ese lugar de encuentro. A partir de ahí parece que se ha quedado sin desarrollar, sin embargo hay aspectos que sí se han desarrollado, sí hemos avanzado. Los centros coreográficos, que eran (qué es eso!), y de ahí salió el de Valencia, sí hubo reflexión. Hubo autoridades que sí cogieron esa sensibilidad y se plasmó. La residencia de las compañías se plasmó ahí también y algo se hizo. A partir de ahí, en los distintos ámbitos hay que desarrollarlo también. No fue nulo, y ese documento ahí sigue, como documento de reflexión y como documento consensuado, por primera vez, por todos los profesionales de la danza. Nos juntamos durante distintas sesiones, distintos lugares, me acuerdo que en el castillo de Magalia nos juntamos unas treinta personas de distintos ámbitos, ahí sí que se buscó al creador, al intérprete, hubo estudio comparativo. Luego desarrollamos el Estudio Social y Fiscal de los profesionales de la danza, lo sé porque en esa comisión estuve yo, estuvo Raúl y trabajamos durante meses. Mandamos cartas desde el ministerio, de subsecretario a subsecretario, para buscar complicidad en otros ministerios para el tema fiscal. Curiosamente, sólo tuvimos respuesta de Hacienda, que era del que menos esperábamos obtener respuesta, designando a una persona dispuesta a hablar del tema. Sanidad no nos contestó, Trabajo y Seguridad Social me parece que tampoco; creo que nos dirigimos hasta a Asuntos Exteriores. De ahí sí salieron cosas, que no han muerto todas, algunas siguen ahí y, efectivamente cada vez que viene un director general se lo trasmito, y ahí estoy yo, afortunadamente, y no sólo yo sino un equipo, porque todo se sustenta con equipos, para transmitir esas cosas, y en algunas cosas avanzar y en otras ahí estamos. Pero como reflexión, como algo a transmitir ahí sigue, no fue algo inútil totalmente.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Debería de repetirse porque era como el que se mete en un internado.

SRA. M^{re} JESÚS GAMO.

Tú te acuerdas la de la situación social y fiscal que nos tocó sufrirla, en el mejor sentido, de verdad.

SR. RAÚL CÁRDENES.

Y a pesar de la ignorancia de muchos compañeros que son representativos en este país, y que podían dar la cara y haberla dado desde hace más de veinte años, pero son cosas que se ven en el día a día. Lo que sí me gustaría, ante la expectativa que ha provocado este foro, y creo que va a ser muy positivo para la audiencia y para los interesados en el fomento de la danza, especialmente la contemporánea en Asturias, insisto a la organización, al foro transmitir, a quien competa, nosotros ayudaremos en la medida que podamos, en editar un boletín, editar algo que transmita directamente, un directorio, pero no del tipo "la compañía tal está haciendo Cascanueces", no, sino una guía de servicios, en la capacidad que se pueda, y fundirlo, claro, sería estupendo.

PREGUNTA DEL PÚBLICO (OLGA MESA).

Me disculpo por no haber estado toda la mañana acompañando y he venido en esta última parte, pero me gustaría decir unas últimas palabras en mi corta presencia en el foro. Una, con lo último que estaba oyendo a M^{ra} Jesús, a Ana, pienso que una de las cosas que realmente hay que conseguir de cara a la relación de la creación, de los artistas con las instituciones es que tiene que haber, lo que es mi experiencia en estos años, por la relación de trabajo, considero que tiene que haber un diálogo mucho más cercano de cara a la realidad, a las necesidades y a la problemática que estamos viviendo, como hablábamos ayer la creación. La carencia de infraestructuras, de tantas cosas. Yo creo que el problema muy grande que hay desde la institución es que hay, y yo que trabajo con la institución que estoy apoyada por ella, creo que falta un seguimiento, que creo que en otros países, por la experiencia que tengo fuera, se intenta estar más cercano de cara a un seguimiento, un diálogo. Yo no sé, de cara al ministerio, yo he tenido ya unos acercamientos, pero considero que es muy importante insistir en eso de una manera mucho más constante, mucho más regular, por una subvención, sino que realmente tiene que haber esos consejos que hay en las instituciones tienen que estar encontrándose con los creadores, con las compañías, con los ges-

De cara a lo que Estrella hablaba de Asturias, yo soy asturiana pero vivo desde hace muchos años fuera, no conozco la realidad aquí, conozco a muchas personas, conozco a una persona en concreto que está aquí que ha tenido que cerrar una escuela de danza en Oviedo, una gran profesional y verdaderamente es preocupante pues sí me gustaría decir que Asturias, e incluso el norte de España, creo que es una zona en que la danza contemporánea, si en el ámbito estatal, sabemos todos la dificultad y la problemática que tenemos, creo que en el norte de España hace falta meter mucha energía. Yo he venido a impartir talleres a Bilbao y en Asturias y me he encontrado bailarines, actores, gente con muchas ganas, mucho talento como en el resto del país, pero aquí existe una carencia, no saben qué hacer, no hay. SE necesitan compañías en Asturias, se necesitan centros de formación y de creación. SE necesita que los profesionales, en Asturias, o la gente que no ha podido desarrollarse por circunstancias de la vida, pero que siguen con esa pasión por la danza, se encuentren, hablen, que haya proyectos, y proyectos no esperando por la institución sino proyectos creados por los artistas o las personas que estáis aquí y no queda más remedio que os veáis, que independientemente de cuestiones personales o de criterios de diferentes, tengáis que hacer el esfuerzo, como decía Ana, ¡hay que darse a conocer!. Eso es un esfuerzo, para un artista y para todos, y hay que hacer, hay que ver cómo, hay que entender qué intereses tiene cada uno y qué intereses, no los personales sino los comunes, en este caso para una situación como es la de Asturias, la labor de Belén Yugueros, la labor que se hace desde hace años con la danza contemporánea de las pocas programaciones arriesgadas que ha habido en el panorama español como se habló ayer y yo he sido una de las personas afortunadas de poder venir aquí invitada con mi trabajo mientras que en un 90% del estado español yo no he tenido acceso con mi trabajo por muchos programadores. Pienso que el que este foro se haga aquí, veo que hay muchos temas de los que

tores, como decía Raul, también en este foro. ES aquí donde realmente vamos a poder crecer y donde vamos a poder ir hacia delante.

De cara a lo que Estrella hablaba de Asturias, yo soy asturiana pero vivo desde hace muchos años fuera, no conozco la realidad aquí, conozco a muchas personas, conozco a una persona en concreto que está aquí que ha tenido que cerrar una escuela de danza en Oviedo, una gran profesional y verdaderamente es preocupante pues sí me gustaría decir que Asturias, e incluso el norte de España, creo que es una zona en que la danza contemporánea, si en el ámbito estatal, sabemos todos la dificultad y la problemática que tenemos, creo que en el norte de España hace falta meter mucha energía. Yo he venido a impartir talleres a Bilbao y en Asturias y me he encontrado bailarines, actores, gente con muchas ganas, mucho talento como en el resto del país, pero aquí existe una carencia, no saben qué hacer, no hay. SE necesitan compañías en Asturias, se necesitan centros de formación y de creación. SE necesita que los profesionales, en Asturias, o la gente que no ha podido desarrollarse por circunstancias de la vida, pero que siguen con esa pasión por la danza, se encuentren, hablen, que haya proyectos, y proyectos no esperando por la institución sino proyectos creados por los artistas o las personas que estáis aquí y no queda más remedio que os veáis, que independientemente de cuestiones personales o de criterios de diferentes, tengáis que hacer el esfuerzo, como decía Ana, ¡hay que darse a conocer!. Eso es un esfuerzo, para un artista y para todos, y hay que hacer, hay que ver cómo, hay que entender qué intereses tiene cada uno y qué intereses, no los personales sino los comunes, en este caso para una situación como es la de Asturias, la labor de Belén Yugueros, la labor que se hace desde hace años con la danza contemporánea de las pocas programaciones arriesgadas que ha habido en el panorama español como se habló ayer y yo he sido una de las personas afortunadas de poder venir aquí invitada con mi trabajo mientras que en un 90% del estado español yo no he tenido acceso con mi trabajo por muchos programadores. Pienso que el que este foro se haga aquí, veo que hay muchos temas de los que

PRODUCCIONES REAL PELLAGO

hablar y yo aquí me pierdo siempre con esto, pero creo que, desde vosotros que estáis ahí, yo donde esté, Alfonso que estuvo ayer, en León, hay que animarse a que en el norte empiecen a crearse proyectos desde la base, desde la realidad, desde donde se pueda, pero hay que empezar ya. Aquí hay que darse a conocer como decía Ana, hay que trabajar y tenemos que trabajar, pensar.

PREGUNTA DEL PÚBLICO (PABLO MOLERO).

En primer lugar quería felicitar. Como siempre me parece muy interesante este tipo de situaciones donde se promueve una reflexión colectiva. Yo me mareo totalmente cuando veo los distintos aspectos de este monstruo de mil cabezas. En definitiva, al final siempre se trata de mejorar situaciones creativas, mejorar situaciones de profesionales etc... Me parece interesantísimo esta representación que tenemos aquí porque así la gente se va dando cuenta que se pueden identificar los problemas por partes y el conjunto y la interrelación de todos es lo que va a dar una solución pero siempre falta en estos foros lanzar algunas ideas concretas y como tenemos este fantástico plantel de expertos a mí se me ocurre, por ejemplo ¿cuál sería el modelo de infraestructura adecuada para crear aquí en Asturias con la problemática que tiene esta región para desarrollar ese tejido empresarial de danza?. Pongo un ejemplo, sería interesante crear un modelo tipo centro de procesos de producción a la portuguesa, es un ejemplo. O hablando de generalidades, vamos a caer en una macroestructura. Me gustaría que, desde la mesa alguien me diera alguna opinión sobre qué podemos hacer en Asturias, concreto, modelo que podamos proponer a nuestros políticos para fomentar ese tejido empresarial.

Otra reflexión, si se está hablando de las políticas y ayudas de subvenciones públicas, en el ámbito estatal, autonómico, ayuntamientos, etc... Por qué, no siendo un poco políticamente incorrectos hablamos del modelo de subvención importado a la francesa donde se da una subvención a fondo perdido pero que en el fondo es una trampa, y lo sabemos perfectamente porque con un millón y medio no se puede hacer un producto de calidad, ni muchos menos, y por

supuesto, no competir con nada. Por qué no alguien, ya lo he escuchado en varios foros también, se propone que en vez de dar dinero para subvención a fondo perdido, por qué no se da dinero para diez actuaciones pagadas por la administración que va a dar la posibilidad de conocer tu trabajo y eso implica otro tipo de concepción y de cambio de mentalidad y tu, como compañías pequeñas, privadas, de creación, sí vas a un productor y le dices "Para mi próximo espectáculo, yo ya tengo diez actuaciones contratadas" y posiblemente este productor, que incluso vive de su inversión dirá, "bueno, esto parece que funciona". Eso es un ejemplo, se ha hablado ya muchas veces. ¿Cuales son los mecanismos para que ese cambio se produzca dentro de las políticas de subvenciones?. Me gustaría que se diera alguna idea para que esa reflexión la podamos coger y, en nuestras propias comunidades, lanzárselas a nuestros políticos de turno y poderlos convencer con cosas de este tipo.

Cuando hablamos de la formación, no olvidemos que la educación repercute directamente en las posibilidades que tenemos. Cuando un empresario va a hacer algo, si yo tengo un licenciado en ciencias empresariales a mi lado, que tiene una formación, está claro que voy a aprovechar eso para conseguir mejores resultados. Hablar de la formación y de la educación de una forma aleatoria me parece que es básico.

En fin, me gustaría que enlazásemos algunas ideas desde la mesa muy concretas y que las podamos recoger.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Yo excepcionalmente voy a intervenir, en este caso, sobre el primer tema que has planteado de qué se cree desde la mesa, aunque yo sea moderadora, en esto tengo opinión, qué se puede hacer en Asturias en la situación actual y yo creo que el estimular los circuitos de danza, la programación de danza, el desarrollar la danza en Asturias pasa, desde mi punto de vista, obligadamente, por arreglar el tema de la enseñanza. Aquí se necesita un centro público y oficial de enseñanza elemental, medio y en su caso superior, pero elemental y medio que no existe y eso, a medio plazo, tendría consecuencias muy beneficiosas. Por supuesto que sería deseable también pero no sé si en estos

momentos un tanto utópico, dada la disponibilidad de presupuestos y la situación del Principado de Asturias en muchos sentidos, sería deseable también que hubiese un centro coreográfico y que también hubiera muchas más cosas. Pero desde mi punto de vista creo que es prioritario el tema de la enseñanza pública.

SRA. M^a JESÚS GAMO.

Yo, por alusiones, quería contestar al tema de la subvenciones y por supuesto, las alternativas a las subvenciones que todos sabemos cuales son o por lo menos, sabemos las que se prefieren. Se prefiere trabajar a percibir una subvención y se prefiere que se abran otras líneas de fomento que sustituyan a la subvención. Te diré que desde el ámbito que me toca hoy representar, no sólo se ha pensado en ello sino que se inició algo justamente en la época del Plan de Fomento de la Danza con la Red Nacional de Teatro y Auditorios cuando aún no tenía personalidad jurídica, que como ha dicho Raúl, solamente desde hace un año tiene independencia total del ministerio y es asociación, antes era nada, algo que estaba ahí, que no tenía existencia jurídica y en aquélla época, cuando también era nueva la red de teatro, se intentó con la danza.

Se cogieron en aquel entonces las compañías más emblemáticas, las de formato más grande, par empezar y como experiencia piloto porque creíamos que eran las que tenían que estar en primera línea, y a partir de ahí, valorar los resultados, las compañías tampoco cedieron todo lo que esa época requería, a lo mejor, en sus cachés, estáis acostumbrados a ir muy sacrificados, pero quizás entonces no se hicieron las concesiones suficientes y quizás tampoco los programadores, porque esta es una conclusión a la que hemos llegado aquí, hicieron sus concesiones o sus aperturas a la danza contemporánea lo suficiente. El resultado fue eso, intentamos casar el producto que era la danza contemporánea, que eran los programadores, y nosotros establecer la línea complementaria de apoyo canalizándola a través de la modalidad nuestra que es la gira nacional, el resultado fue tímido, bastante tímido, pero ahí la culpa quizás la tuvimos todos. Con esto no quiero decir que, con esa experiencia

haya sido suficiente para que no podamos volver a intentar esas alternativas que demandáis. Quizás haya que reabrir eso ahora que la red ya lo tiene, ya tiene una personalidad jurídica y yo sé, por otro lado además, que en las reces autonómicas si hay esa relación, no sé en cada una de ellas como está, si hay esa relación entre la línea de promoción o de subvenciones

SR. RAÚL CÁRDENES.

Yo creo que Pablo tiene mucha razón en todo pero también es peligroso, sobre todo, cuando cada un cierto tiempo hay un cambio político. En la Comunidad de Madrid se ha planteado una reforma de la ley de subvenciones para solventar toda esta serie de problemas. Pero a mí personalmente, no ya como asesor de danza, a escala individual, presente y testigo de la problemática de la danza en general, me da un poco de miedo por dos cosas. Uno porque pueda servir de campaña electoral hacia las próximas elecciones, ya quedan menos de dos años y segunda el que la decisión final, aunque sea buena, sea delimitar un presupuesto a establecer compañías entre comillas, estables, o históricamente que tienen unos años en la Comunidad de Madrid, con lo que se podrían quedar, de las 30 compañías que estamos apoyando, quedarían en 6 ó 7, y por otro lado, un presupuesto, se ha planteado desde la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, lo interesante que sería el apoyar en bolsas de viaje, ayudar a las compañías para dar trabajo pero elaborar eso no es de un año para otro, con lo cual, cabe la posibilidad de que se pierdan esos fondos. Por supuesto, por ley es mucho más difícil cambiar las cosas, pero una vez que la tenemos, puedes cambiarla, puedes trampearla pero el hacer una reforma es considerablemente más largo de lo que parece.

Por otro lado, hemos iniciado una vía nueva, no de subvención sino de ayuda a las compañías residentes. Hemos empezado por dos compañías y con esto voy a hilar lo que ella dijo de Eva Hierbabuena, pero claro, tristemente se hace con compañías que, a parte de estar establecidas, van a tener una mayor repercusión social, y es la danza española o el flamenco.

SR. JOSÉ MANUEL GARRIDO.

Yo creo que hay aquí un tema fundamental que ya lo señaló (Raúl Cárdenes) aunque él lo ha señalado todo y ha puesto en solfa las políticas territoriales, autónomas, de la administración central y todo. Yo creo que hay una cosa que está fallando y a mí no me importa decirlo porque no es algo a título personal. Como productor privado, estoy en una asociación de productores de teatro madrileña y federados también y lo que estamos francamente quejosos es de lo que se llama el circuito público que es una de las claves de este asunto. Decía M^a Jesús que antes, el circuito tenía una interrelación con el Ministerio de Cultura y no tenía una entidad jurídica. Nosotros, los productores, estamos asustadísimos de que tenga una entidad jurídica, estamos asustadísimos de que el Ministerio de Cultura, que es ya un ministerio residual, en este momento no podemos dejar de saber que hay una realidad muy grande en este país, desde hace veinte años, que es el Estado de las Autonomías y que las Comunidades Autónomas y las consejerías de cultura tienen el 100% de las competencias de cultura y que el Estado Central se reserva dos o tres. Y parecería lógico que una de las que se reservara era la de coordinar y la de intentar hacer política vertebradoras en un momento en el que, en este país, vemos la dificultad de incardinar, de coordinar y de vertebrar políticas. Parecería lógico que el ministerio hubiera seguido teniendo una presencia importante en esa red de teatro público. Nosotros estamos inquietos por ver cómo se desarrolla eso pero tenemos una inquietud. Pensamos que el ministerio no tenía que haber renunciado a ese papel coordinador y vertebrador. Supongo que se ha hecho por el tema, diríamos que complejo de que no haya sospecha de que esa coordinación es intervencionismo pero al final esa coordinación es necesaria y es uno de los papeles que le atribuye la Constitución Española, es decir, la intercomunicación de las culturas de este país, los servicios centrales, el mantenimiento y la relación de la política exterior. Nosotros, en este sentido, estamos francamente preocupados.

Ocurre además que si se ha creado un circuito de teatro público, habrá que tener claro, yo esta mañana me refería a eso, a que qué es lo que denominamos teatro público o dis-

curso público en un teatro público porque si al final lo que estamos midiendo son los resultados de cuántas entradas se venden, cuántos espectadores hay y eso es lo que el concejal de turno dice al final de la temporada, estamos haciendo que todo un esfuerzo enorme que se ha producido en este país con una rehabilitación de teatros públicos, con una creación de infraestructura pública descentralizada como no hay en ningún país de Europa, esté en manos de personas que están dirigiendo, con dinero y con sueldos público, ese teatro como si fueran empresarios privados, pero empresarios privados de los malos, no de los empresarios privados que arriesgan. Un teatro público, en una capital de provincias, tiene que hacer espectáculos muy generosamente abiertos a todos los públicos, porque ese teatro es, a lo mejor, el único que hay en esa ciudad, pero también tiene que apostar por la danza contemporánea, por ejemplo, o por teatro más conflictivo, más de riesgo. Y eso, no solo no está pasando sino que está habiendo una regresión en este momento. Las políticas, en general, y cuando así se habla siempre, ya sabéis que uno se equivoca, pero es para entendernos, hay muchas excepciones afortunadamente, estamos viendo un conservadurismo muy grande en los programadores de los teatros de la Red de Teatro Públicos y eso, realmente nos preocupar porque ¿para qué tanto esfuerzo público si al final los criterios de gestión van a ser los mismos que los de un empresario privado?. Era como hace 30 años, estos teatros que hoy son municipales, estaban en manos de empresarios privados muchos de ellos. Por una cuota que pagaban al año al ayuntamiento y estos empresarios abrían el teatro cuando venía una revista, la compañía de Tamayo, por ejemplo, pero no abrían sus teatros ni sus espacios a otros fenómenos que se producían en el panorama de las artes escénicas en España.

Parece que estamos incurriendo en una contradicción y habría que dar la voz de alarma para que lo que se ha hecho, con todo el sentido común y es que una compañía de danza, que está preparando un proyecto, ese proyecto se compré antes de que comience a ensayarse porque para eso se hizo el Circuito de Teatro Público. Lo que no nos pueden pedir los programadores, ni a los empresarios ni a las compañías es

que estrenemos, que ellos van a venir a vernos y dentro de ocho meses nos contratan. Claro, nos contratan muertos de hambre y desfallecidos porque es imposible mantener ocho meses sin actuar una compañía. Pero lo lógico sería que los proyectos llegaran a ese circuito, a esa red que tiene su sede en Alcalá, se examinaran y si yo presento una compañía de danza o de teatro, con una solvencia empresarial, con un talento artístico, con unos actores o bailarines contrastados, me compren o no me compren y yo me meta en un proyecto de 30 ó 40 millones sabiendo que tengo 60 puntos en España para poder actuar. Pero no hacen eso, dicen "espera a ver si venimos a ver a la compañía que te veremos". Te veremos muerto de hambre. Lo que pasa es que en el teatro, al haber un sector más industrial, estamos padeciendo estas consecuencias de una manera gravísima. En el mundo de la danza es todavía más grave, el mismo sector industrial, es un modelo de autor, más independiente y encima te programan sólo en los huecos, a las 22 horas y un jueves en una capital de provincias.

Y luego está el subjetivismo del programador que también he dicho en esta sala, si no le gusta la danza no se programa danza. Ese es un criterio para organizar tu casa, yo en tu caso que soy un empresario privado puedo hacer eso: no hago danza si no me gusta la danza, pero Vd., que está ganando dinero público, que todos los meses va a Madrid todos los meses y libera dietas que pagamos todos, y además comen mucho y comen muy bien. Yo creo que hay que tener un espíritu más abierto, primero para hacer una política culturalmente democrática y plural, sobre todo cuando esos teatros son el único. En Madrid hay 20 teatros, 30 salas alternativas y eliges, pero una ciudad en la que sólo hay una referencia escénica, de espacio... habrá que movilizarlo y al señor de Murcia, voy a hablar de Murcia porque es mi pueblo y me la gana. Claro, si el director del teatro de Murcia no programa danza, habrá que decir algún día que no queremos ese director, por ejemplo. Esto sin agresividad, sin acritud.

Y quería poner un ejemplo del tema de las subvenciones ya no hablo más. En este momento me estoy haciendo valenciano, a pesar de ser de Murcia, y naturalmente, claro, las provincias hermanas siempre han tenido muchas competitividad. Teatros de la Generalitat ha pu-

en marcha un sistema de subvenciones que a mí me parecen interesantísimo. Coproducen en el mundo del teatro, no sé si también en la danza y ahora lo puede explicar Cristina, de tal manera que no son subvenciones a fondo perdido. Es decir, yo voy a coproducir, le voy a dar 6 millones de pesetas pero a partir de la primera actuación que Vd hace, a mí me devuelve todos los días quince mil pesetas de tal manera que hay una reversión a la administración o al centro motor de esas subvenciones y creo que es muy interesante, que es modélico y no sé si se repite en otras políticas de otras comunidades autónomas. Creo que es una línea que han abierto ellos, que tendrá sus problemas, tendrá sus enemigos o adversarios pero que desde otros sitios de Estado lo vemos, no sólo con simpatía sino como una cosa muy interesante pues siempre se habló de las subvenciones a fondo perdido, la picaresca y aquí hay un compromiso para que la persona que hace la producción, vaya devolviendo el dinero. Creo que es un tema interesante que yo creo que deberías de hablar un poco de eso si lo conoces.

SRA. CRISTINA PITARCH.

En danza sucede lo mismo. Existe una cláusula de reversión, que además es de quince mil pesetas como bien dices y además si, en un hipotético caso porque por desgracia, con las funciones de danza nunca sucede, se llegara a amortizar la aportación de Teatres de la Generalitat, e incluso superar ese exceso, luego se reinvierte en una siguiente producción de esa compañía, es decir, que no vuelve a Teatres de la Generalitat exclusivamente. Enemigos tiene, las propias compañías cuando leen el contrato y llegan a la cláusula de reversión protestan todas.

SR. JOSÉ MANUEL GARRIDO.

Entonces, lo que hay que pedirles a las compañías es que seamos serios. No podemos ser como todos, pero queriendo vivir del pan de la administración. Seamos como todos, como los tenderos, como los fabricantes de chorizos...

SRA. CRISTINA PITARCH.

Yo, hablando de lo que ha apuntado Pablo, me parece muy deseable que existan otros modelos de subvención que no

sean solamente el dar dinero, con unas cláusula de reversión u otras, pero que es verdad, que llega un momento que te das cuenta que las compañías, y estoy hablando en general, siempre hay excepciones, pero muchas veces lo que quieren es dinero, dame dinero y olvídate de mí. Llega un momento que tienes la impresión de ser un cajero automático cuando hay muchas más cosas que compartir y sobre las que trabajar. Nosotros, desde el centro coreográfico, intentamos estar en contacto con esa realidad de las compañías y estar a la escucha y compartir y tratar de ponernos, nosotros a su nivel y que ellos se pongan al nuestro para hacer un frente común en muchas cosas. Pero sí hay momentos de crisis en los que tienes la sensación de ser tratado como cajero automático. Ya digo, hay excepciones y que no es la mayoría, pero sí que es preocupante ese punto.

SRA. MARIAN OSACAR.

Desde Foro Escena y a partir de ahora, esto es una propuesta de trabajo a nivel del equipo de la Fundación Municipal de Cultura, estamos abiertos a todo aquello que, desde los distintos ámbitos que representáis podáis sugerir y proponer para seguir colaborando y avanzar. Y por otro lado, me gustaría trasladar todo el material que aquí se recoja a todos aquellas personas interesadas, incluidos los programadores del circuito del teatro asturiano, porque nos parecía importante que estuviesen aquí y en eso sí que voy a hacer un esfuerzo personal de, no sólo comunicarlo por escrito sino personalmente.

Por otro lado, en el tema de las subvenciones, lo digo por las personas que trabajáis en el tema de la danza en Asturias, todos aprendemos por experiencia y este año la propuesta del Ayuntamiento de Gijón a las ayudas a la creación, por primera vez se va a desglosar lo que son ayudas a la creación y ayudas a la difusión. Siempre han ido juntas y el problema residía en que obligábamos a la presentación de un nuevo proyecto anual con lo cual, estábamos cerrando la posibilidad de la venta de los productos. En el año 2002 están desglosadas. Yo creo que ahí, poco a poco estamos intentando mejorar.

PREGUNTA DEL PÚBLICO.

Me ha parecido muy interesante este espacio de reflexión para las personas que trabajamos en el mundo de la creación escénica o como queramos llamarlo. Yo vengo al mundo del teatro pero cada día tengo menos claro, con los años, definirme así. ¿Qué es el teatro en realidad? Era eso lo que quería apuntar ahora, que me parece que hemos olvidado. Hablamos del cuerpo que se mueve en el espacio, del teatro gestual, de que la mayoría de la gente que creamos estamos utilizando diferentes medios de expresión artística para transmitir nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas comprometidas, lo que queramos. Después, me gustaría estar en el próximo foro de lo que fue relacionado con la creación artística para mostrar a cualquier público.

SRA. BEATRIZ MARTÍNEZ DEL FRESNO.

Esta sesión ha sido muy fructífera, como mínimo muy adecuada, muy intensa, llevamos aquí sin salir, sin fumar un cigarrillo, intensamente, y más y más y podríamos seguir, sin dormir ninguna, a pesar del hambre, y de todo eso, lo cual demuestra que hay mucho tema de debate, que se han dicho muchas cosas que es lo que también genera muchas preguntas y muchos deseos de opinar y de afirmar, y que, en ese sentido, esta sesión ha sido un éxito. Para cerrar el acto creo que hay que dar las gracias a la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, al Ayuntamiento y más particularmente a las personas que han dedicado su tiempo y su verano como mínimo a organizar todo esto, que tiene mucho trabajo que queda detrás un poco invisible pero todos sabemos que está, a Marian Osacar, a Verónica, y a toda la gente que es en su equipo que quizás ni la hallamos visto o no nos hayamos encontrado; todo ese trabajo de fondo y anónimo que hay siempre detrás de un acto de este tipo. También creo que los profesionales de la danza tiene que agradecer que este foro, que se denomina Foro Escena, y que, por tanto, abarca todo tipo de artes escénicas, se haya dedicado, en esta edición y después del congreso del año pasado, esp

como es mi caso, en la universidad, también tenemos que agradecer esta oportunidad que nos han dado, aunque luego no haya venido todo el mundo que podría haber asistido, pero que nos han dado la oportunidad de contrastar opiniones, de saber qué ocurre en otros lugares, de saber quienes son la gente que está en esta mesa y otra gente que no está pero que también lleva muchísimos años trabajando por la danza, y de una manera de lo más eficaz y lo más entregada que pueden en el sentido de que parece que se juntan unos cuantos artistas, yo, lo siento mucho pero lo percibí en la sesión de ayer, empiezan a hablar de cosas muy en las nubes cuando en realidad hace falta combinar las dos cosas, yo creo. Todo eso que puede ser idealismo, metafísica, espiritualidad con la realidad y que hay que estar en una tensión en las dos direcciones sino, no se consigue nada. Si no hay teatro, si no hay enseñanza, si no hay público, uno puede crear para mirarse el ombligo pero pienso que la función del arte es social, no es de entretenimiento individual, o debería de ser desde mi punto de vista.

Creo que los que estamos en la mesa, y los que estáis en el otro lado, aunque hayan quedado en el tintero muchos temas, el deseo de expresar o de dar forma a muchas opiniones, creo que nos podemos ir satisfechos, que hay que agradecer también a los ponentes el esfuerzo de venir, que hay que agradecer a muchas personas que provienen del mundo del teatro que se hayan interesado por el mundo de la danza y a muchas personas que también han viajado desde fuera para venir como asistentes a este foro y que ojalá, de este foro surjan nuevos contactos, nuevas colaboraciones y nuevos encuentros. Muchas gracias a todos y con esto cerramos.